

**АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТОНΙΑ: РАСШИРЯЮЩИЙСЯ
ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЙ
КОНТИНУУМ И ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ**

Туркманов Мамур Матмусаевич

Ассистент педиатрического факультета кафедры терапевтических
болезней, г. Самарканд

Государственный медицинский университет, Самарканд, Узбекистан.

Электронная почта: mamurturkmanov51@gmail.com

Тураев Шерали Джурабек угли

Студент 5 курса педиатрического факультета Самаркандского
государственного медицинского университета, г. Самарканд, Узбекистан.

Электронная почта: sheralituraev454@gmail.com

Хушвактов Санжар Тожиевич

РШТЕИМ СФ отделение токсикологии

Annotation. The paper considers the role of the immune system, endoplasmic network stress, metabolic dysregulation, and epigenetic mechanisms in the pathogenesis of essential hypertension, as well as the limited possibilities of therapy with existing antihypertensive agents.

Key words: essential hypertension, pathogenesis, immune system, endoplasmic network, epigenetics, therapy.

Аннотация. Рассматриваются роль иммунной системы, стресса эндоплазматической сети, метаболической дисрегуляции и

эпигенетических механизмов в патогенезе эссенциальной артериальной гипертонии, а также ограниченные возможности

терапии существующими антигипертензивными препаратами.

Ключевые слова: эссенциальная артериальная гипертония, патогенез, иммунная система, эндоплазматическая сеть, эпигенетика, терапия.

Annotatsiya. Immun tizimining roli, endoplazmatik retikulum stressi, metabolik disregulyatsiya va muhim arterial gipertenziya patogenezida epigenetik mexanizmlar, shuningdek, cheklangan imkoniyatlar mavjud antihipertenziv dorilar bilan terapiya.

Kalit so'zlar: arterial gipertenziya, patogenez, immun tizimi, endoplazmatik retikulum, epigenetika, terapiya.

Описание первопричин артериальной гипертензии (АГ) попрежнему распадается на области «света» и «тени». Первая охватывает симптоматические (вторичные) АГ, поскольку понимание их патогенеза представляется ясным. К «теневой» же относится эссенциальная АГ (ЭАГ), этиология которой не раскрыта полностью. Проявления вторичных АГ при разных нарушениях, как и вовлечение различных систем организма при ЭАГ и факторы риска (ФР), связанные с нею, несомненно, свидетельствуют о том, что существует множество путей к повышению артериального давления (АД). Это впервые отражено в мозаичной концепции ЭАГ, сформулированной в середине прошлого столетия I. Page [1], которая развивалась параллельно с другими моделями. В основе последних лежала идея о ведущей роли в развитии ЭАГ нервной системы и почек. Согласно мозаичной теории возникновение ЭАГ обусловлено переплетением разных факторов, например наследственности, окружения, адаптации, механических, нервных и гормональных нарушений. В последние десятилетия показано, что ими перечень патогенетических факторов, обуславливающих повышение АД, не исчерпывается, а существующий арсенал антигипертензивных средств, отражающий классические представления о патогенезе АГ, не обеспечивает терапевтический эффект при резистентной форме АГ. Стремительное развитие научных технологий позволило выявить новые клеточные и молекулярные уровни патогенеза ЭАГ и признать возможность развития самых разных его сценариев, инициируемых как отдельными пусковыми факторами, так и их комбинациями, которые можно рассматривать в контексте патогенетического континуума (ПГК).

Кратко о роли ИС в развитии АГ можно сказать, что врожденная и адаптивная ИС воздействуют как на системы, реализующие непосредственно гемодинамику, так и на средства их регуляции на разных уровнях. Влияние ИС на эти системы осуществляется не только адресацией к ним регуляторных молекул через циркуляцию, но и через непосредственное проникновение в них различных ее клеток и развертывание их реакций [3, 9—11]. Вплоть до недавнего времени проникновение клеток ИС в мозг рассматривалось как результат возникновения патологического процесса и нарушения проницаемости гематоэнцефалического барьера. Ряд данных свидетельствуют о рециркуляции клеток ИС отдельных типов через мозг и их активном участии, прежде всего в столь характерных для мозга механизмах пластичности, проявляющихся во время его развития, созревания, обучения либо при повреждении. Молекулярные системы, воспринимавшиеся ранее как предназначенные только для узнавания клетками ИС и последующего их активирования, как оказалось, вовлечены и в инициирование сложных функций мозга. С открытием у нервной системы и ИС общего языка для внутри- и межклеточной коммуникации, представленного цитокинами, нейротрансмиттерами и нейропептидами и их рецепторами, они предстают в свойственной им интегративной функции как тесно связанные системы. Влияние ИС на функционирование почек, центральной нервной системы и сосудов сильно связано с несбалансированностью провоспалительных и противовоспалительных путей, ведущих к накоплению в них клеток ИС. Присутствие последних увеличивает продукцию воспалительных цитокинов и активирует пути, ведущие к окислительному стрессу, что еще более «увечивает» ухудшение функций органов. Сосудистая гипертрофия при АГ частично опосредована влиянием воспалительных цитокинов. Стрессы, как и растяжение сосудов, влияют на экспрессию молекул адгезии и хемокинов и способствуют адгезии иммунных клеток и входу их в стенки сосудов. В почках они накапливаются в периваскулярной жировой ткани сосудов, особенно в окружении гломерул [3, 9—11]. Роль автономной нервной системы, особенно ее

центральных отделов, в патогенезе АГ всегда рассматривалась как ведущая, хотя бы потому, что дисрегуляция ее симпатической и парасимпатической части сопряжена с возрастанием смертности при сердечно-сосудистых заболеваниях (ССЗ). Но в последние годы эта дисрегуляция рассматривается в контексте взаимодействия с обоими звеньями ИС [3, 12, 13]. Выявлено, что функции Т-клеток, макрофагов и дендритных клеток подвержены влиянию оси гипоталамус—гипофиз, ангиотензина II, альдостерона, лептина и катехоламинов. Для объяснения центральных эффектов ангиотензина II и других гипертензивных факторов (например, высокое потребление поваренной соли, накопление свободных радикалов и активация симпатической части вегетативной нервной системы) на состояние ИС и влияния ее на развитие АГ D. Harrison и соавт. [3, 10, 11] развивают двухступенчатую модель АГ. Предполагается, что на первом этапе эти гипертензивные факторы вызывают умеренное повышение АД до 135—140 мм рт.ст., действуя на мозг, почки и сосудистую систему. Эти начальные подъемы АД, именуемые как предгипертония, вызывают воспалительную реакцию, генерирующую неоантигены, которые активируют Т-клетки. Возникшая воспалительная реакция ведет к входу эффекторно-подобных Т-клеток в периваскулярные пространства и почки. Происходит также мобилизация макрофагов, отчасти обусловленная сигнализацией от Т-клеток. Цитокины и другие медиаторы воспаления, высвобождаемые инфильтрованными макрофагами и Т-клетками, работают согласованно с гипертензивными факторами, вызывая сосудистую и ренальную дисфункцию и содействуя вазоконстрикции и затем ремоделированию сосудов. Это соответственно вызывает сдвиг в кривой давление—натрийурез, задержку Na⁺ и переход ко второй стадии — устойчивой АГ. Специально следует подчеркнуть, что воспалительный ответ при АГ сильно зависит и модулируется ферментами, генерирующими свободные радикалы, таких как НАДФ-оксидазы [10].

Пусковым фактором нарушения гомеостаза АД часто служит стресс, запускающий в организме каскад реакций. Среди участников этого каскада ЭС — мультифункциональная органелла клеточной ретикулярной сети. ЭС ответственна за разные жизненно важные функции: синтез, фолдинг, посттрансляционные модификации и транспорт белков, синтез липидов и стероидов, сборку и трафик мембран, метаболизм лекарств и ксенобиотиков, хранение и высвобождение внутриклеточного Ca^{2+} , регуляцию экспрессии генов и метаболической энергетике, передачу сигналов в ядро, цитоплазму и митохондрии и плазматические мембраны. Стресс ЭС способны вызывать мутации белков, повреждение ДНК, окислительный стресс, тепловой шок, образование реактивных форм кислорода, вирусные инфекции, токсины окружающей среды, перегревание, сдвиги кислотнощелочного равновесия, механическая перегрузка, лекарственные вещества, воспалительные цитокины, липотоксичность, истощение содержания Ca^{2+} , голодание и старение [14]. Преодоление стресса ЭС является нормальной физиологической реакцией, направленной на обеспечение выживания клеток, выведение из организма поврежденных клеток, и реализуется дискретными путями, контролируемые общими компонентами. В совокупности эти компоненты могут функционировать как единое образование (регулон). Исход ответа регулона определяется состоянием, вызывавшим изначально стресс, типом вовлеченных клеток и доступностью ресурсов. Персистирующая модификация метаболических путей позволяет выживать на клеточном уровне, но приводит к метаболической дисрегуляции на уровне организма и в итоге к системным нарушениям, затрагивая многие органы, если источники стресса сохраняются. Стресс ЭС является общей особенностью многих хронических воспалений и аутоиммунных заболеваний, атеросклероза и ССЗ. При повреждении клетки воспаления — нейтрофилы и макрофаги привлекаются в очаги повреждения, где генерируют реактивные соединения O_2 , нарушают фолдинг белка, запуская стресс ЭС. Сопряженные со стрессом ЭС потери энергетического баланса и

баланса O_2 , глюкозы, жирных кислот, Na^+ , K^+ , Ca^{2+} и Cl^- , как правило, ответственны за мобилизацию корректирующих ответов ЭС, нацеленных на минимизацию расхода энергии и непродуктивных функций ЭС, перенаправляя энергетические затраты на восстановление нарушенного гомеостаза. В этом контексте деградацию некорректно свернутых белков следует рассматривать как создание ресурсов для перестройки и поддержания образования энергии. В случае неадаптивной реакции ЭС возникает невосполнимый дефицит энергии и нутриентов и клетки коммитируются на гибель [14, 15].

Выявленный в дополнение к известным данным вклад ИС, ЭС и эпигенетических процессов в ПГК ЭАГ существенно раздвигает границы нашего восприятия патогенеза ЭАГ. Очевидно, что применительно к ЭАГ следует предполагать существование множества сценариев ПГК, и каждый из них имеет свою мозаику вовлеченных механизмов и временнóю последовательность их включения. Может ли современный арсенал антигипертензивных средств покрыть все возможные сценарии ПГК ЭАГ? Ответ однозначный — нет. Стратегия лечения больных ЭАГ первоначально строится на поиске чувствительности пациента к препаратам какого-то одного класса антигипертензивных средств. Для многих пациентов эффективной оказывается лишь комбинация из препаратов 2 и даже 3 классов. Для случаев неэффективного лечения 6 антигипертензивными препаратами, один из которых является диуретиком, введено понятие «резистентная ЭАГ». Неуклонный рост числа пациентов с ЭАГ и распространенности ее резистентного варианта побуждает более внимательно отнестись к новым «игрокам» ее ПГК, в числе которых и те, что рассмотрены нами выше. Одна из причин роста распространения ЭАГ в экономически развитых странах — ожирение [21]. Малоподвижный образ жизни и избыточное употребление пищи ведут к метаболической перегрузке организма. В когорте субъектов с ожирением по сравнению с худыми отмечаются индукция воспалительных цитокинов, возрастание активности киназ и инфильтрация жировой ткани макрофагами, а увеличение в сыворотке крови уровней

медиаторов воспаления (например, С-реактивного белка, ингибитора 1-го типа активатора плазминогена) и количества лейкоцитов в крови сопряжено с повышенным риском развития СД 2-го типа. Особенностью воспаления при ожирении является то, что метаболическая дисфункция охватывает жировую ткань, печень, мышцы, поджелудочную железу, мозг и желудочно-кишечный тракт, ведет к инсулинорезистентности, к стрессу ЭС и активации сенсорных систем клеток врожденной ИС, и оно персистирует без явного разрешения и при сниженных скоростях метаболических процессов [15]. Попытки лечения метаболических заболеваний блокированием воспалительных цитокинов пока еще не многочисленны, и они, естественно, поднимают принципиальный вопрос: следует ли ингибировать воспаление, являющееся природной защитной реакцией организма на инфекцию и повреждение и запускающее механизмы восстановления и выживания. Блокирование сигнальных путей воспалительной реакции обезоруживает организм и подвергает его непредсказуемым последствиям. Поиски реверсирования сердечной недостаточности с помощью иммуномодулирующей терапии пока записались в основном малоэффективными. Возможно, это отражает недостаточность наших знаний о сложной роли ИС в ПГК сердечной недостаточности и проявление упрощенного подхода к иммунотерапии. Так, применение ингибиторов α -ФНО привело к ухудшению состояния пациентов и к частичному отказу от этого направления терапии сердечной недостаточности. То, что эффекты, вызываемые через влияние на α -ФНО и его рецептор, не характеризуются однонаправленностью и зависят от состояния и стадии болезни, хорошо известно. В числе осложнений блокаторов α -ФНО лимфома, инфекции, волчанкоподобный синдром, индукция образования антител и реакция в местах их инъекции и даже возникновение сердечной недостаточности. Следует иметь в виду, что цитокины оказывают сложные плейотропные эффекты, и проблема в разработке их ингибиторов заключается в том, как избавиться от нежелательных эффектов, среди которых нередки грозные осложнения из-за супрессии ИС и развития демиелинизации. Активное

модулирование ИС с целью изменения ее провоспалительного статуса в пожилом возрасте чревато трудно прогнозируемыми последствиями, поскольку сам провоспалительный статус индуцируется разрушительностью процесса старения, затрагивающий разные системы организма. Подавление того или иного провоспалительного цитокина в целях влияния на патологический процесс в определенном органе может повлечь снижение надзорных функций ИС во всем организме и каскад изменений, результатом которых послужит ухудшение общего состояния [2]. Более привлекательно модулирование воспалительной реакции при метаболической дисфункции посредством противовоспалительных нутриентов, в числе которых ω -3-полиненасыщенные жирные кислоты, часто используемые для ослабления воспалительных процессов при атеросклерозе, ССЗ и нарушениях функции кишечника. Трудности выбора в качестве новых терапевтических мишеней ЭАГ связаны не только с медиаторами воспалительных реакций. ЭС является базовой органеллой всех клеток организма, и возможности избирательной модуляции его функциональных систем в конкретных органах весьма проблематичны. Те же трудности связаны с выбором в качестве терапевтических мишеней эпигенетических механизмов. Возможно, в будущем усовершенствованные нанотехнологии позволят преодолеть эти барьеры.

Заключение. Наши представления о ПГК ЭАГ расширились с выявлением участия в нем ИС, ЭС и различных эпигенетических механизмов. Нарушения в них предшествуют явным проявлениям ЭАГ — гемодинамическим сдвигам. Новое понимание патогенеза ЭАГ и трудности ее терапии выдвигают в качестве необходимости поиски более ранних ее признаков, т.е. диагностику ЭАГ до возникновения сдвигов гемодинамики и развернутого перепрограммирования организма, и выбор новых системных терапевтических мишеней. На создание новых антигипертензивных препаратов, нацеленных на новые мишени и лишенных побочных эффектов, столь характерных для существующих препаратов, трудно рассчитывать в самой ближайшей перспективе. Более

реальной представляется диагностика возникающей ЭАГ на основе биомаркеров нового поколения (геномики, транскриптомики, протеомики, липидомики и др.). Современные научные технологии позволяют генерировать множество параметров организма, намного превосходя нашу способность анализировать их. Главная проблема в анализе данных — уменьшение их размерности без потери существенной для клиники информации. Применительно к ЭАГ актуальна разработка новых вычислительных алгоритмов, позволяющих по множеству биомаркеров корректно прогнозировать и дифференцировать варианты будущего развития ЭАГ и поражения органов. Раннее выявление аномальных паттернов биомаркеров позволит успешнее прерывать на начальных стадиях формирующийся ПГК ЭАГ.

ЛИТЕРАТУРА

1. Page I.H. Pathogenesis of arterial hypertension. *J Am Med Assoc* 1949; 140: 451—458.
2. Харченко Е.П. Сердечная недостаточность: патогенетический континуум и биомаркеры. *Кардиология* 2012; 3: 53—64.
3. Harrison D.G. The Mosaic Theory revisited: common molecular mechanisms coordinating diverse organ and cellular events in hypertension. *J Am Society Hypertens* 2013; 7 (1): 68—74.
4. Крик Ф. Мысли о мозге. В кн.: Мозг. М: Мир 1984: 257—275.
5. Kang J.Y., Lee Jie-Oh. Structural biology of the Toll-like receptor family. *Ann Rev Biochem* 2011; 80: 917—941.
6. Davis B.K., Wen H., Ting J.P.-Y. The inflammasome NLRs in immunity, inflammation, and associated diseases. *Ann Rev Immunol* 2011; 29: 707—735.
7. Martinon F., Mayor A., Tschopp J. The inflammasomes: guardians of the body. *Ann Rev Immunol* 2009; 27: 229—265.
8. Rock K.L., Latz E., Ontiveros F., Kono H. The sterile inflammatory response and associated diseases. *Ann Rev Immunol* 2010; 28: 321—342.

9. Ryan M.J. An update on immune system activation in the pathogenesis of hypertension. *Hypertension* 2013; 62: 226—230.
10. Harrison D.G., Guzik T.J., Lob H.E. et al. Inflammation, immunity, and hypertension. *Hypertension* 2011; 57: 132—140.
11. Marvar P.J., Lob H., Vinh A. et al. The central nervous system and inflammation in hypertension. *Current Opinion Pharmacol* 2011; 11:156—161.
12. Abboud F. M., Harwani S.C., Chapleau M.W. Autonomic neural regulation of the immune system: implications for hypertension and cardiovascular disease. *Hypertension* 2012; 59: 755—762.
13. Zubcevic J., Waki H., Raizada M.K., Paton J.F. Autonomic-immune-vascular interaction: an emerging concept for neurogenic hypertension. *Hypertension* 2011; 57: 1026—1033.
14. Groenendyk J., Agellon L.B., Michalak M. Coping with endoplasmic reticulum stress in the cardiovascular system. *Ann Rev Physiol* 2013; 75: 49—67.
15. Gregor M.F., Hotamisligil G.S. Inflammatory mechanisms in obesity. *Ann Rev Immunol* 2011; 29: 415—445.